

ESTADO SOCIAL E ESTADO SUBSIDIÁRIO: DOIS MODELOS DISTINTOS DE DESENVOLVIMENTO

THE STATE AS A SOCIAL AGENT AND THE STATE AS A SECONDARY AGENT: TWO DISTINCT DEVELOPMENT MODELS

EMERSON GABARDO

Professor Titular de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Professor Associado de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Pós-doutor em Direito Público Comparado pela Fordham University School of Law – N.Y. Doutor em Direito do Estado pela UFPR, com estágio de doutoramento na Universidade Clássica de Lisboa. Mestre em Direito do Estado também pela UFPR. Vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. emerson.gabardo.br@gmail.com

ÁREAS DO DIREITO: Administrativo; Fundamentos do Direito

I.

Bom dia a todos.¹ É uma satisfação poder estar aqui com esse grupo já tão reconhecido no país. Tenho acompanhado os trabalhos do Grupo de Pesquisa “Ponderação de Interesses no Direito Administrativo e Contrafações Administrativas” pela internet com muita curiosidade. A qualidade da produção teórica do professor Ricardo Marcondes Martins já é conhecida por todos os administrativistas brasileiros. É uma excelente oportunidade acadêmica poder estar aqui conversando com vocês, além de consistir em um enorme prestígio estarem discutindo um texto meu nesta manhã de sábado.

-
1. Conferência proferida no Seminário “Felicidade como fundamento do Desenvolvimento”, promovido pelo Grupo de Pesquisa Ponderação de Interesses no Direito Administrativo e Contrafações Administrativas, em 13.04.2019, na sala 117-A do prédio OABM da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP.